

Formidlingsaktivitet

Art: FysikLab / Projekt-baseret læring & didaktik / SDUB-SNU

Sted: SDU / FKF

Skole: Langtved Friskole & Skrøbelev Heldagsskole

Dato: 07. november 2024

Tid: 10:00 – 11:00

Antal elever: ca. 11 students

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Erland Andersen (fotograf & <https://www.naturfagskurser.dk/>)

Formidler: Tobias Cornelius Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy)

